

RETOS DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL FRENTE AL BIENESTAR PSICOLÓGICO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

*CHALLENGES OF CHILD CLINICAL PSYCHOLOGY IN RELATION TO THE
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS*

Roxanne Castellanos Cabrera

Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.

RESUMEN

La psicología clínica infantil debe apoyar la protección y el bienestar psicológico de niños y adolescentes. El siguiente texto delimita los principales retos que esta disciplina debe afrontar en Cuba: defender su autonomía como especialidad independiente de la psicología, comprender al niño más que etiquetarlo, preparar a los padres y a otros cuidadores para prevenir problemáticas psicológicas de la niñez, intensificar los vínculos interdisciplinarios e intersectoriales con otras ciencias y fortalecer la formación ética.

Palabras clave: adolescencia, bienestar psicológico, niñez, psicología clínica infantil, retos.

ABSTRACT

Clinical child psychology should support the protection and psychological well-being of children and adolescents. The following text delimits the main challenges that this discipline must face in Cuba: to defend its autonomy as an independent specialty of psychology, to understand children rather than label them, to prepare parents and other caregivers to prevent psychological problems in children, to intensify interdisciplinary and intersectoral links with other sciences, and to strengthen ethical training.

Keywords: *adolescence, psychological well-being, childhood, clinical child psychology, challenges.*

INTRODUCCIÓN

La psicología clínica infantil es una especialidad comprometida con el bienestar psicológico de niños y adolescentes. Su misión no se limita a tratar las entidades psicopatológicas que describen los manuales, sino que además trabaja en la prevención de las problemáticas que se relacionan con la instauración de determinadas afectaciones psicológicas. Así mismo, se interesa por la promoción de estilos de crianza saludables como factor esencial de protección de la salud mental de la niñez. Se trata de una disciplina que no puede en modo alguno restringirse al consultorio, sino que debe apoyarse en la comunicación masiva, para ayudar a elevar la preparación de los cuidadores de esta sensible población. ¿Cómo hacer más para seguir trabajando en todos estos propósitos? A continuación, abordaremos algunos temas de interés en ese sentido.

LA CLÍNICA INFANTIL COMO DISCIPLINA INDEPENDIENTE

La psicología clínica infantil se erige como una disciplina de la ciencia psicológica que, si bien comparte algunos principios generales con la psicología clínica general, tiene importantes singularidades que la convierten en una disciplina independiente, bien establecida y delimitada:

- El niño y el adolescente tienen una personalidad en proceso de formación y desarrollo.
- La comunicación, el lenguaje y los instrumentos deben responder a las características de esta subjetividad en proceso de desarrollo.
- El modo de vincularlo al proceso clínico debe tomar en cuenta lo específico de su conciencia de problema, la voluntariedad y el deseo de colaboración.
- Resulta imprescindible trabajar al mismo tiempo con el niño y sus padres, sin que muchas veces existan coincidencias entre las demandas de unos y otros.

Aurora García Morey (2013) plantea la definición de psicología clínica infantil como “la especialización de la psicología clínica que estudia los procesos de desviación del desarrollo de la personalidad, ya que, en tanto personalidad en formación, no podemos asumirla como generalidad, desde el punto de vista psicopatológico, ni abordarla ni trabajarla con los criterios tradicionales de la psicología clínica” (p. 1). Algunas corrientes de la ciencia psicológica contemporánea, como la psicología positiva, intentan despatologizar la psicología clínica, en tanto se reconoce la importancia de centrarse en el potencial de

cada ser humano, así como trabajar desde la niñez el desarrollo del optimismo, la resiliencia, el bienestar, la felicidad y otras cualidades que se relacionan directamente con la salud mental, más allá de las adversidades que la vida depara (Roca Perara, 2014). En el caso de la clínica infantil todo esto se hace más notorio, por su propia naturaleza.

La mayoría de los niños que acuden, llevados por sus padres, a los servicios de salud mental no presentan síntomas clínicos significativos, o los que tienen son el resultado de malos manejos de los adultos a cargo de su crianza y educación. Durante los meses de aislamiento físico en casa, como medida de prevención ante la COVID-19, se efectuaron grupos de apoyo psicológico a las familias con hijos menores de 18 años. En esa experiencia se constató que la falta de preparación sobre temas vitales para un buen ejercicio de la parentalidad se convierte en un factor de riesgo para el bienestar de niños y adolescentes en etapas de crisis como la que estamos viviendo (García Morey *et al.*, 2020). Por eso muchas veces en la clínica infantil las estrategias de intervención se dirigen a la capacitación de los padres respecto a las características del desarrollo psicológico de niños y adolescentes en general, a las especificidades de sus propios hijos y al mejoramiento de la capacidad de conectar emocionalmente con ellos, para lograr comprenderlos. Así se ha hecho también en el trabajo virtual de apoyo psicológico de la experiencia antes mencionada (García Morey *et al.*, 2020). En este sentido, somos partidarios de la noción de acompañamiento psicológico, que pretende lograr un acercamiento a las vivencias de los hijos a partir de una combinación que supone, por una parte, lograr representarse sus cogniciones y afectos y, al mismo tiempo, ponerse en contacto con sus propias experiencias infantiles (Castellanos Cabrera, 2019a).

A diferencia de la clínica general, en el trabajo con niños y adolescentes es indispensable trabajar en una relación triangulada. Esto supone trabajar con el infante, con los padres y con los requerimientos del sistema familiar en su conjunto, buscando un equilibrio complejo que constituye un reto para el especialista (Roca Perara, 2015). Mientras con los adultos es la palabra la herramienta de trabajo terapéutico por excelencia, en el caso del trabajo con la infancia es imprescindible contar con otros recursos que permitan acceder a su subjetividad, tanto a los fines diagnósticos como para la propia intervención terapéutica. De aquí se deriva que el psicólogo clínico infantil debe poseer esa preparación y habilidades especiales para lograr una adecuada comunicación con los niños. Esta comunicación es esencial, incluso para lograr el “enganche” del niño o adolescente con el proceso clínico, porque, también a diferencia del adulto, la mayoría de las veces los menores no sienten la necesidad de acudir al psicólogo, y de presentar algún malestar, es diferente de la queja o demanda de sus padres. Hay que trabajar entonces la conciencia de problema y encontrar la conciliación entre lo que le preocupa a la familia y el punto de vista del infante.

Teniendo en cuenta todo lo abordado hasta aquí, el primer reto entonces de la psicología clínica infantil es su empoderamiento como disciplina autónoma, aunque conectada, por una parte, con el lenguaje y misión de la clínica general, y por otra, con la psicología del desarrollo o psicología evolutiva, dada la necesidad de conocer a cabalidad el funcionamiento psicológico de los seres humanos en cada etapa de la niñez y la adolescencia para comprender las problemáticas que se pueden presentar. En modo alguno deben permitirse los intentos de subestimar o tratar a la clínica infantil como una subespecialidad de la clínica general. Los niños no pueden ser tratados como adultos en miniatura, ni los adolescentes como adultos incompletos.

COMPRENDER AL NIÑO EN LUGAR DE “ETIQUETARLO”

El tratamiento que recibe la infancia en la actualidad mucho tiene que ver con la cultura de la infancia que durante siglos se ha ido modelando. Desde una posesión de los padres, que podía ser vendido o canjeado como un animal, hasta el reconocimiento pleno de sus derechos como ciudadanos en la Convención de 1989, mucho se ha andado en el camino de dignificar al niño como ser humano. Con la guía de este valioso instrumento internacional, hoy los gobiernos de la mayoría de los países del mundo trabajan cada día en pos del objetivo de lograr la protección integral de la población infantil, con mayor o menor énfasis en función de cada caso.

Cuba es un país privilegiado en el tratamiento que recibe la niñez, sin embargo, aún prevalece la visión de la infancia como etapa de fragilidad e incapacidad total para valerse:

El niño es objeto de protección más que sujeto, lo cual implica que en general no se reconocen sus capacidades para opinar sobre asuntos concernientes a su persona, tomar decisiones que lo impliquen ni ser protagonista de todos sus procesos de desarrollo. El niño es invisibilizado como sujeto, no se conceptualiza desde el adulto como un sujeto relacional como otro cualquiera, con el que se puede conversar e intercambiar criterios (hasta el nivel en que su madurez mental lo permite). (Castellanos Cabrera, 2019b, p. 160)

Esto es así en todos los órdenes sociales. Como consecuencia de ello, la mayoría de los problemas que tienen los niños en sus vidas tienen que ver con el hecho de no ser comprendidos y aceptados por los adultos, que paradójicamente son los responsables de proveerlos de la condición de salud física y mental adecuada. Es así que son víctimas de todas las formas y grados de maltrato, sin poder siquiera defenderse la mayor parte de las veces.

Hay que decir que partimos de la convicción de que, en general, casi todos los padres aman a sus hijos, sin embargo, para que la crianza sea respetuosa se requiere enfocarse conscientemente en el ejercicio de la parentalidad y buscar la preparación requerida. Justo aquí es donde la psicología clínica infantil tiene otro de sus mayores retos, y es que esta es una especialidad que comprende como ninguna otra los malestares subjetivos de los niños y adolescentes, sus sufrimientos y afectaciones. Por eso, más que encaminarse al arribo de categorías diagnósticas de corte manualísticas, de lo que se trata es de entender al niño y trabajar en la prevención y tratamiento para que las afectaciones no se hagan más severas o que no aparezcan determinados trastornos. Adicionalmente, por tratarse de personalidades en formación, son muchas las posibilidades de evolución favorable, a diferencia de muchos de los trastornos de los adultos. Por ello, el empleo de la nosología clínica debe ser el medio de orientarse en la comprensión del modo en que cada niño expresa su malestar, para poder trazar las estrategias de intervención más beneficiosas para él. En los casos en los que los trastornos no son derivados de la historia de vida y los manejos adultos, igualmente lograr descifrar cómo se expresan en cada infante ayudará a promover del mejor modo posible su bienestar psicológico. Por ejemplo, según esta lógica, lo importante no es diagnosticar un trastorno del espectro autista, sino comprender el desarrollo de ese niño autista en específico.

LA LABOR DE PREPARACIÓN DE LOS CUIDADORES

Con el propósito de modificar la cultura de la infancia existente y dotar de los conocimientos requeridos a los cuidadores, la psicología clínica debe trabajar mucho más en acciones de promoción de salud mental y prevención de problemáticas frecuentes en la niñez. Tal es el caso del abuso sexual infantil, el maltrato, la violencia, la adultización y erotización de la infancia, la crianza sexista, el agendamiento, las hiperexigencias, la reproducción pasiva de estilos y métodos de crianza autoritarios, entre otros. Así mismo, diversas investigaciones han demostrado que los padres necesitan conocer más acerca de las características psicológicas de las diferentes etapas del desarrollo infantil para llevar a cabo una crianza adecuada y respetuosa de sus hijos (García Morey *et al.*, 2020). Para trabajar en este empeño se requieren alianzas con los medios de comunicación masiva, con la misión de llegar a grandes públicos. Así mismo se pueden aprovechar los espacios virtuales.

El Centro de Orientación y Atención Psicológica (COAP) de la Facultad de Psicología realiza publicaciones periódicas en su página de Facebook y su canal de Telegram como extensión del servicio de atención a niños y adolescentes. De este modo se abordan temas que, según se ha comprobado en las consultas, se relacionan con los motivos de los padres para buscar ayuda para sus hijos. En tiempos de pandemia esos espacios han sido de mucha utilidad en la orientación acerca del manejo de esta situación

inédita y dramática que desbordó los recursos familiares y generó diferentes tipos de afectaciones en la población infantil. De este modo, aun durante el aislamiento físico en los hogares, fue posible llegar a los niños y adolescentes para ofrecer desde la psicología clínica recursos de apoyo familiar. La preparación de los cuidadores para prevenir problemas y afectaciones en la infancia es una importante misión que debe asumir esta especialidad.

LA ÉTICA Y LA RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS SOCIALES

Otro reto en el que debemos trabajar es el de superar la distancia que existe con otras ciencias sociales. Es muy importante lograr intensificar la labor interdisciplinaria e intersectorial con el derecho, la pedagogía, la sociología, el trabajo social, entre otros. En el caso del derecho, en particular, se requiere una mayor visibilización y legitimización de la importancia del psicólogo clínico en cualquier contexto jurídico donde estén presentes los niños.

En noviembre del 2019 se realizó el Encuentro Nacional “Investigar la Infancia en Cuba: la Integración en Foco”. Uno de los aspectos más debatidos en esa cita fue la apremiante necesidad de aunar esfuerzos multi e interdisciplinarios, interinstitucionales e intersectoriales para tributar desde la ciencia y la práctica a estrategias y políticas a favor de la infancia en nuestro país (Iñiguez Rojas, 2020).

Por otra parte, la ética debe ser un elemento de tanto valor en la formación del psicólogo clínico como los saberes científicos. Esta profesión nunca debe ser vista simplemente como un medio de vida; la vocación verdadera es lo que va a garantizar la responsabilidad y la preparación rigurosa, con la claridad de que nunca pueden ser dañados aquellos que están llamados a ser protegidos.

CONCLUSIONES

La psicología clínica infantil es una especialidad que requiere un profundo amor por la niñez, una capacidad especial para entenderlos y lograr que los demás puedan hacerlo. Uno de sus objetivos fundamentales y quizás su mayor reto es la defensa a ultranza de toda causa que tenga que ver con el bienestar psicológico de niños y adolescentes. Para ello, hemos propuesto algunos temas que consideramos que deben ser tomados como retos fundamentales y sobre los cuales trabajar: defender su autonomía como especialidad de la psicología, trabajar en pos de “comprender” al niño, más que etiquetarlo, preparar a los padres y otros cuidadores para prevenir problemáticas psicológicas de la infancia y la adolescencia, intensificar los vínculos interdisciplinarios e intersectoriales con otras ciencias y fortalecer la formación ética.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castellanos Cabrera, R. (2019a). *AcompañArte*: programa psicoterapéutico grupal para escolares menores con alteraciones emocionales. *Alternativas Cubanas en Psicología*, 7 (20), 6-12. Recuperado de <http://www.alfepsi.org/wp-content/uploads/2019/05/alternativas-cubanas-en-psicologa-v7n20.pdf>
- Castellanos Cabrera, R. (2019b). Cultura de la infancia y derechos de la niñez en Cuba. En A. Jiménez y Y. Sarduy (eds.), *Pensar en las infancias cubanas. Coordinadas socioculturales* (pp. 159-167). La Habana: Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- García Morey, A. (2013). *Psicología clínica infantil. Su evaluación y diagnóstico*. La Habana: Editorial Universitaria Félix Varela.
- García Morey, A., Castellanos Cabrera, R., Pérez Quintana, D., y Alvarez Cruz, J. (2020). Aislamiento físico en los hogares a causa de la COVID-19: efectos psicológicos sobre niños y adolescentes cubanos. *Revista Cubana de Psicología*, 2 (2), 51-68. <http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba/article/view/27>
- Iñiguez Rojas, L. (2020). Investigar la infancia y adolescencia en Cuba: la integración en foco. La Habana: UNICEF- Cuba. Recuperado de https://www.unicef.org/cuba/media/2301/file/Infancia%20en%20foco_arte%20final%20web.pdf
- Roca Perara, M. A. (2014). ¿Psicología positiva... o una mirada positiva de la psicología? *Alternativas Cubanas en Psicología*, 2 (6), 7-15. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Miguel-Angel-Perara/publication/280309935_PSICOLOGIA_POSITIVA_O_UNA_MIRADA_POSITIVA_DE_LA_PSICOLOGIA/links/55b137f308ae9289a084cbd9/PSICOLOGIA-POSITIVA-O-UNA-MIRADA-POSITIVA-DE-LA-PSICOLOGIA.pdf
- Roca Perara, M. A. (2015). *Psicoterapia en niños y adolescentes. Una mirada general*. La Habana: Editorial Universitaria Félix Varela.